

GRUPO DE TRABALHO 4 – LINGUAGEM E COGNIÇÃO

Coordenadora: Profa. Dra. Ana Cleide Vieira Gomes Guimbal de Aquino (UFRA) / Me. Luis Henrique Guimbal de Aquino Vieira Gomes (Estácio)

AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM POR UMA CRIANÇA

 DOI: 10.5281/zenodo.7834534

Claudilane Lobato Rodrigues (UFRA)
Graduanda do curso Letras/Português
claudilane.lr@gmail.com

Dra. Cláudia Solange Rossi Martins
Doutora em Educação Especial
claudia.martins@ufra.edu.br

Resumo: Esta produção é fruto de discussões realizadas sobre a Aquisição da Linguagem, suas dificuldades e suas fases de desenvolvimento. A literatura tem demonstrado dificuldades no decorrer da aquisição da linguagem nos primeiros anos de vida de uma criança, em decorrência de diversos fatores, tais como: atraso simples, desvio fonológico, Distúrbio Específico da Linguagem (DEL) e alterações semântico-pragmáticas. Nesse sentido, considerando a importância deste tema para graduandos em licenciaturas, pais, professores e outros, o objetivo deste estudo foi investigar como se deu a aquisição da linguagem de uma criança de quatro anos, desde o seu nascimento. E como objetivos específicos: descrever o desempenho linguístico desta criança segundo as fases de desenvolvimento da linguagem; e avaliar seu desenvolvimento. Este trabalho caracteriza-se por ser um estudo descritivo do tipo estudo de caso e as informações foram obtidas por meio de uma entrevista com a responsável pela criança, a partir de quatro perguntas abertas. Os dados foram analisados utilizando-se do método dedutivo, em abordagem qualitativa. Ao final do estudo, foi possível concluir que a criança não apresentou nenhuma das dificuldades salientadas, sendo assim, desenvolveu-se de acordo com as características comuns evidenciadas pelos teóricos em cada fase do desenvolvimento linguístico.

Palavras-chave: comunicação; criança; fases do desenvolvimento.